

Andreieva A. P.,
Świelicy w Białymstoku (Polska)

FORMACJA KREATYWNOŚCI W ŚWIETLICY DLA DZIECI

W obecnym kontekście globalizacji edukacji system edukacji musi zapewnić wsparcie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży rozwijać swoje twórcze zdolności i umiejętności samokształcenia i własnej tożsamości. Szczególna uwaga skierowana jest na rozwój teoretycznych i praktycznych aspektów przygotowania osoby twórczej. Jednym z głównych zadań edukacji na obecnym etapie jest tworzenie pokoleń zdolnych do uczenia się przez całe życie, a rozwijanie umiejętności twórczych jest konieczne od wieku przedszkolnego. Środowisko wychowawcze powinno odpowiadać aktualnym potrzebom społecznym i potrzebom przedmiotów uczenia się. Głównym problemem tworzenia osoby kreatywnej jest umiejętność tworzenia nowego produktu kreatywnego z wykorzystaniem doświadczeń społecznościowych.

Współczesne badania psychologiczne i pedagogiczne wynikają z potrzeby zapewnienia twórczego rozwoju dziecka w jego bliskiej interakcji z dorosłymi. Dlatego relacje nauczycieli i dzieci jako uczestników codziennego procesu edukacyjnego stają się coraz bardziej interesujące. Rozwój zdolności twórczych dziecka uważany jest przez badaczy za główny kierunek rozwoju osobowości. Naukowcy podkreślają możliwość pedagogicznych działań w zakresie zarządzania dla rozwoju zdolności twórczych dziecka (P. Zhukovska, E. Zvoryhina D. Mendzherytska, I. Mikhailenko, M. Podyakov, J. Ponomariow i inni). Fenomen kreatywności zawsze przyciągał uwagę badaczy jako niezbędnego składnika kultury społecznej. Kreatywność jest pozytywnie ukierunkowanym działaniem, katalizatorem progresywnych zmian w społeczeństwie i kulturze. Jest to wieloaspektowa koncepcja, która przenika wszystkie aspekty osobowości i przejawia się we wszystkich obszarach praktyki społecznej. Edukacja takich cech wymaga odpowiedniego podejścia pedagogicznego, ukierunkowanego wpływu nauczycieli w okresie edukacji i wychowania. "Twórczość dzieci - głęboko osobliwa dziedzina ich duchowego życia, wyrażania siebie i samoświadomości, która wyraźnie manifestuje indywidualną tożsamość każdego dziecka. Ta tożsamość nie może być objęta żadnymi regułami, jedynymi i wiążącymi dla wszystkich" - napisał VO Sukhomlinsky [1, s. 1-2]. Kreatywność nie jest możliwa bez studiowania doświadczenia społeczeństwa i na jego podstawie. "Stworzenie zaczyna się tam, gdzie bogactwa intelektualne i estetyczne, nabyte wcześniej, stają się środkami wiedzy, rozwoju, transformacji świata" [1, s. 3-4].

Proces tworzenia nowego rozpoczyna się od przedstawienia go w formie figuratywnej. Dziecko, które nie rozwinęło kreatywnej wyobraźni, nie może zobaczyć czegoś nowego w otaczającym ją środowisku. Dlatego sukces kreatywności zależy od kreatywnej wyobraźni. Wyobraźnia, jako podstawa aktywności twórczej, przejawia się we wszystkich obszarach aktywności osobowości. Dzięki niej możliwa staje się sztuka, nauka, technologia i twórczość artystyczna. Wielu badaczy podkreśla, że najważniejszą cechą twórczości dziecka jest wytrwałość w osiągnięciu celu, pewność siebie. Społeczeństwo potrzebuje specjalistów o wyższym potencjale twórczym, zdolnych do przeniknięcia istoty idei i jej ucieleśnienia. Według Gianni Rodari, dla każdej twórczej pracy wymagana jest obecność ludzkich cech: podatność na tego typu aktywność, umiejętność szybkiego uczenia się, psychicznego czujność, inteligencja i pomysłowość; chęć zdobycia wiedzy niezbędnej do wykonywania konkretnej pracy praktycznej; niezależność w wyborze i rozwiązywaniu zadania; pracowitość; umiejętność widzenia ogólnej, głównej rzeczy w różnych i różnych podobnych zjawiskach; potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Uważa on, że "dziecko musi być nauczane i rozwijane wszechstronnie, aby umożliwić jej ukrycie, być może bardzo głęboko, z umiejętnościami. Możesz to zrobić tylko w procesie szkolenia pod kierunkiem dorosłych" [2 s.192]. Sugeruje także, że dorośli zarządzają tym procesem, organizując gry z dziećmi, fantazując, robiąc opowieści, wiersze, zagadki i opowiadania [2. s.192]. Przyczynić się do tego naukowców, którzy rozważają szereg zagadnień dotyczących istnienia „sztuki dla dzieci” sposobów i środków rozwoju, podkreślając, że kreatywność dzieci jest ważna nie tyle rezultatem jako proces kreatywności. Wiadomo, że zdolności twórcze dzieci rozwijają się najbardziej efektywnie podczas twórczej aktywności twórczej. Kreatywność dzieci, jak ich zrozumieć proces tworzenia oryginalnych produktów, przedmiotów, w trakcie których praca niezależnie zastosowanie przyswajanie wiedzy, zdolności, umiejętności, ich transportu, łącząc znane metody lub utworzyć nowe działanie dla dziecka do zbliżenia się do zadania. To w twórczości rozwija się cechy kreatywnego dziecka. Należy zauważyć, że zdolności twórcze dziecka rozwijają się dzięki systemowi działań pedagogicznych mających na celu ukształtowanie u dzieci pragnienia poznania nowej wiedzy, nowych sposobów działania. Termin "działalność twórcza" nauczycieli polskich instytucji jest uważany za połączenie wielu rodzajów kreatywności. W rzeczywistości najczęściej obserwuje się połączenie różnych rodzajów kreatywności. Wiadomo, że wszystkie dzieci mają indywidualne cechy (zdolności), które pozwalają, w sprzyjających warunkach, lepiej opanować jedno lub drugie działanie, aby rozwiązać pewne zadania. Rozwój zdolności twórczych jest zmianą, która jest przejściem od prostego do złożonego, od niższego do wyższego, w którym stopniowe gromadzenie zmian ilościowych prowadzi do zmian jakościowych. Twórczy są podzielone na ogólne - sztuki (obrazy jasności usterka, emocjonalnym, estetycznym smaku, poczucie harmonii) oraz specjalne - matematyczne, naukowe, edukacyjne, itp (szybkość i elastyczność myślenia, ciekawość, oryginalności, dokładności, odwagi). Aby stymulować rozwój zdolności twórczych dzieci, naukowcy sugerują przede wszystkim określenie

poziomu ich rozwoju. Muzyka, słowo artystyczne, sztuka figuratywna, teatr stają się źródłem radości dla dziecka, otwierają dziecięcą sztukę, dostarczają mnóstwa wrażeń.

W dziecięcych klubach w Białymstoku nauczyciele i wolontariusze starają się stworzyć najkorzystniejsze warunki do kształtowania zdolności twórczych dzieci w każdym wieku. Kluby są odpowiednio wyposażone w wiele kreatywnych materiałów, które są swobodnie dostępne. Formowanie zdolności twórczych u dzieci jest zwykle związane z grą, ponieważ wiadomo, że gra jest wiodącą działalnością dzieci, a co za tym idzie - i prowadzi do rozwoju dziecka. Poprzez zabawę, eksperymenty, kreatywność dochodzi do poznania dziecka z otaczającego świata. Rozwój zdolności twórczych wymaga stworzenia pewnych warunków psychologicznych i pedagogicznych, w których dziecko poczuje się wolne, niezależnie od wpływu osoby dorosłej. Kiedy dzieci są zafascynowane, wolna, beztrudna, twórcza decyzja pojawia się sama z siebie. Twórcze przejawy przejawiają się najwyraźniej, gdy zakaz, odstraszanie, zasady moralne itp. Wolontariusze z Ukrainy, Hiszpanii i Turcji wykonują tak interesujące formy pracy jak workshopy (klasy), związane z różnymi rodzajami sztuki.

W związku z tym tworzenie osoby twórczej jest faktycznym problemem teorii i praktyki pedagogicznej. W kontekście głębokich i dynamicznych zmian w społeczeństwie szczególne znaczenie ma zadanie doskonalenia procesu edukacyjnego, jego koncentracji na rozwoju zdolności twórczych dzieci. Rozwiązanie tego problemu jest możliwe tylko dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do życia i działań dla dzieci, reorientacji procesu pedagogicznego na edukację dzieci o wysokim potencjale twórczym. Ważne jest stworzenie twórczej atmosfery w każdej klasie, aby w przyjazny sposób oceniać wyniki działalności twórczej, zapewnić warunki do samodzielnego pozyskiwania i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Doświadczenie wolontariuszy pokazuje, że korzystanie z gier jako sposobu na rozwój kreatywnej osoby pozwala uzyskać skuteczne efekty, jeśli organizacja gier uwzględnia wiek i indywidualne cechy dzieci, poziom rozwoju ich kreatywnych umiejętności

LITERATURA

1. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори: в 5-ти томах. Київ: Рад. школа, 1977. Т.3.
2. Родари Дж. Грамматика фантазии: *Введение в искусство придумывания историй*: Пер.с итал. Москва: Прогресс, 1990. С. 67-84.